

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 22, sveska 1, januar-mart 2024.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ČU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Primljeno: 27. II 2024.
Prihvaćeno: 15. III 2024.

RAZMATRANJE I PROCENA FIZIČKIH KARAKTERISTIKA STARIJE POPULACIJE

Ivica Lalić¹, Vladimir Harhaji¹, Oliver Dulić², Nataša Janjić²,
Nensi Lalić³, Marko Bojović⁴, Aleksandar Kopitović⁵

1. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
2. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
3. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija
4. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija
5. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Kao jedna od bolesti koja je povezana sa procesom starenja pominje se i sarkopenija. Glavne karakteristike ovog oboljenja jesu: gubitak mišićne mase i snage, koji utiču na ravnotežu, hod i opštu sposobnost obavljanja aktivnosti dnevnog života. Ovo je jedan neizbežan proces u kome aktuelna naučna istraživanja traže načine na koje možemo usporiti proces starenja, posebno gubitak mišićne mase i snage.

Cilj rada je da se analiziraju fizičke sposobnosti kod starije populacije od 65 godina upotrebom SPPB, merenjem jačine stiska šake dinamometrom, procenom balansa, merenjem obima nadlaktice i potkolenice.

Materijal i metode: Ova prospektivna studija je sprovedena na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine i obuhvatila je ispitanike - penzionere starije od 65 godina. U studiju je uključeno ukupno 70 ispitanika. Sabrani su podaci o starosti, polu, stepenu obrazovanja, bračnom statusu, broju članova domaćinstva, da li žive u stanu ili kući, prisustvu nekih oboljenja, redovnom korišćenju lekova kao i da li su ispitanici pušači. Jačina stiska šake je merena dinamometrom; SPPB upitnik.

Rezultati: Od ukupno 70 ispitanika, njih 51 je bilo ženskog pola (72,86%) a 19 muškog pola (27,14%). Prosečna starost ispitanika je bila 71,24 (SD=5,9; SE=0,71). Najstariji ispitanik je imao 88 godina, a najmlađi 65 godina.

Prosečna vrednost merenja stiska šake dinamometrom, za oba pola, desne ruke je 26,69 kg (SD=10,92; SE=1,31) a leve ruke 26,32 kg (SD=10,29; SE=1,31). Prosečna jačina stiska desne šake muškaraca je 39,68 kg (SD=7,67; SE=1,76) a leve šake 40,39 kg (SD=8,71; SE=2,05). Prosečna jačina stiska desne šake žena je 22,09 kg (SD=5,81; SE=0,81) a leve šake 21,08 kg (SD=6,29; SE=0,88). Prosečan broj bodova ostvarenih na SPPB testu je 6,75 (SD=1,32; SE=0,16). Muški pol je imao nešto bolje rezultate - 7,28 (SD=1,36; SE=0,32) u odnosu na ženski - 6,57 (SD=1,27; SE=0,18).

Zaključak: Rezultati istraživanja ukazuju na to da su rezultati SPPB testa starije populacije u Novom Sadu niže u odnosu na vrednosti dobijenih u ostalim svetskim populacijama.

Ključne reči: SPPB upitnik, jačina stiska šake, starija populacija, sarkopenija

SUMMARY

Introduction: Sarcopenia is mentioned as one of the diseases associated with the aging process. The main characteristics of this disease are: loss of muscle mass and strength, which affect balance, gait and the general ability to perform activities of daily living. This is an inevitable process in which current scientific research is looking for ways in which we can slow down the aging process, especially the loss of muscle mass and strength.

The aim: of the work is to analyze the physical abilities of the elderly population over 65 years old by using the SPPB, measuring hand grip strength with a dynamometer, assessing balance, and measuring the circumference of the upper arm and lower leg.

Material and methods: this prospective study was conducted at the Clinic for Orthopedic Surgery and Traumatology of the Clinical Center of Vojvodina and included respondents - pensioners over 65 years old. A total of 70 subjects were included in the study. Data were collected on age, gender, level of education, marital status, number of household members, whether they live in an apartment or a house, the presence of certain diseases, regular use of medications, and whether the respondents are smokers. Hand grip strength was measured with a dynamometer; SPPB questionnaire.

Results: Out of a total of 70 respondents, 51 of them were female (72.86%) and 19 were male (27.14%). The average age of the respondents was 71.24 (SD=5.9; SE=0.71). The oldest respondent was 88 years old and the youngest 65 years old. The average value of hand grip measurement with a dynamometer, for both genders, of the right hand is 26.69 kg (SD=10.92; SE=1.31) and the left hand is 26.32 kg (SD=10.29; SE=1.31). The average grip strength of the right hand of men is 39.68 kg (SD=7.67; SE=1.76) and that of the left hand is 40.39 kg (SD=8.71; SE=2.05). The average grip strength of the right hand of women is 22.09 kg (SD=5.81; SE=0.81) and that of the left hand is 21.08 kg (SD=6.29; SE=0.88). The average number of points achieved on the SPPB test is 6.75 (SD=1.32; SE=0.16). Males had slightly better results - 7.28 (SD=1.36; SE=0.32) compared to females - 6.57 (SD=1.27; SE=0.18).

Conclusion: The research results indicate that the results of the SPPB test of the elderly population in Novi Sad are lower compared to the values obtained in other world populations.

Keywords: SPPB questionnaire, hand grip strength, elderly population, sarcopenia

Uvod

Prema smernicama European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), sarkopenija je sindrom koji karakteriše progresivni i generalizovani gubitak skeletne muskulature i snage s rizikom od nepovoljnih ishoda kao što su fizička nesposobnost, smanjen kvalitet života i smrt. Izvršena je njena podela na presarkopeniju – smanjenje mišićne mase bez uticaja na snagu ili funkciju, sarkopeniju – smanjenje mase i snage ili funkcije i tešku sarkopeniju – smanjenje mase, snage i funkcije. Etiologija sarkopenije nije tačno utvrđena. Fizička neaktivnost, pušenje i loša ishrana, promene u nivoima citokina vezane za starenje, pojačani oksidativni stres, gubitak alfa motornih neurona, apoptoza mišićnih ćelija i genetska podložnost značajni su faktori rizika. Na subcelularnom nivou, specifične starosne promene obuhvataju smanjenje broja mišićnih ćelija, redukciju vremena i snage kontrakcija mišića, volumena sarkoplazmatskog retikuluma i kapaciteta pumpanja kalcijuma. Gubitku mišićne mase mogu doprineti i različite hormonske promene koje srećemo tokom starenja [1-5]. Sarkopenija je tek od nedavno prepoznata epidemija koja predstavlja veliku pretnju funkcionalnoj nezavisnosti i kvalitetu života starijih osoba. Tri glavna faktora rizika su: starost 40 godina i više, sedentarni način života, neuhranjenost.

Dijagnoza sarkopenije se postavlja na osnovu postojanja male mišićne mase i slabe mišićne funkcije (snaga ili performansa). Dijagnoza počinje merenjem snage mišića, obično stiska šake. Ako je ispod referentnih vrednosti (<27 kg za muškarce, <16 kg za žene) treba posumnjati na sarkopeniju, ali treba posumnjati i na druge uzroke – osteoartroza šake [6 - 12]. Drugi korak u postupku postavljanja dijagnoze je merenje mišićne mase, gde postoji nekoliko tehnika. Najefikasnija procedura jeste DXA (dual x-ray absorptiometry) koja procenjuje telesni sastav. Mogu se koristiti i BIA (bioelectrical impedance analysis), CT (computed tomography) i MRI (magnetic resonance imaging). Fizičke performanse se definišu kao sposobnost izvođenja određenih fizičkih zadataka u cilju nezavisnog

funkcionisanja tokom dana. Uključuju funkciju celog tela kao i posebnih organa i zavisi, ne samo od skeletne muskulature, već i od očuvanosti muskuloskeletnog sistema koji je u interakciji sa centralnim i perifernim nervnim sistemom, kao i niza drugih telesnih sistema. Može se okarakterisati subjektivnim ili objektivnim procenama mobilnosti, snage i balansa ili jednostavnim objektivnim merama poput brzine kretanja i hoda. Često se primenjuju i baterije testova, poput SPPB testa (Short Physical Performance Battery) [6, 7, 13-25]. Fizička neaktivnost je značajno povezana sa gubitkom mišićne mase i snage, što ukazuje na to, da povećan nivo fizičke aktivnosti sprečava nastanak ovih posledica. Vežbe koje se primenjuju najčešće jesu vežbe sa opterećenjem za koje postoje dokazi da imaju pozitivan uticaj na mišićnu masu i fizičku funkciju. Takođe, sve veći broj dokaza povezuje dijetu, nedovoljan unos proteina, vitamina D, antioksidanasa, nezasićenih masnih kiselina sa lošim fizičkim funkcionisanjem [26, 27]. Intervencije u prevenciji sarkopenije verovatno je potrebno započeti ranije, u daleko mlađoj dobi nego što je to do sada bio slučaj. Adekvatna ishrana i fizička aktivnost tokom života verovatno su najrazumnije javnozdravstvene intervencije u suzbijanju ovog stanja [28, 29].

Cilj rada

Analiziranje fizičke sposobnosti kod starije populacije od 65 godina upotrebom SPPB upitnika, merenjem jačine stiska šake dinamometrom, procenom balansa, merenjem obima nadlaktice i potkolenice kao i da se dobijeni rezultati porede sa ostalima u svetu.

Materijali i metode

Istraživanje je sprovedeno kao prospektivna opservaciona studija na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine i obuhvatilo je ispitanike – penzionere starije od 65 godina. U istraživanje je uključeno ukupno 70 ispitanika. Studija je odobrena od strane Etičkog odbora Kliničkog centra Vojvodine, u Novom Sadu septembra 2019. godine.

Prikupljeni su podaci o starosti, polu, stepenu obrazovanja, bračnom statusu, broju članova domaćinstva, da li ispitanici žive u stanu ili kući, prisustvu nekih oboljenja, redovnom korišćenju lekova kao i da li su pušači. Merenja koja su izvršena su: snaga stiska šake merena je na obe ruke dinamometrom (slika 1). Ispitanik se nalazio u sedećem položaju sa rukama u adukciji u ramenom zglobu i fleksiji od 90° u lakatnom zglobu. Ručni zglob je bio u neutralnoj poziciji. Zamolili smo ispitanike da što je moguće jače stisnu dinamometar i opuste stisak kako bismo očitali i upisali rezultat. Tri puta je ponovljen postupak za obe ruke sa pauzom između merenja do 15 sekundi. Dobijeni rezultati su izraženi u kilogramima (kg), gde vrednost <27 kg za muškarce i <16 kg za žene ukazuje na smanjenje mišićne snage i sarkopeniju [30].

Upotreba SPPB upitnika koji obuhvata procenu balansa, brzine hoda i ustajanja i sedanja na stolicu. Koristi se za procenu funkcionalnosti kod starijih osoba, procenjuje širok spektar negativnih ishoda kao što su padovi, hospitalizacija i invaliditet. Rezultat se kreće u rasponu od 0 do 12, gde je 0 najgori učinak, a 12 najbolja performansa [31, 32]. Sastoji se iz tri dela: procene balansa, repetativnog ustajanja sa stolice i merenja brzine hoda na dužini od 3 ili 4 m. Svaki od delova može maksimalno da doprinese sa 4 boda, pri čemu se 0 dodeljuje ako ispitanik nije u mogućnosti da izvede šta se od njega traži (slika 2).

Slika 1. Dinamometar za šaku

SPPB (Short Physical Performance Battery)

Foot Position			Walking	Repetitive Stair Climb
Feet Together	Heels Tandem	Full Tandem		
0	0	0	1 bod – 8,7 sekundi	1 bod – 16,7 sekundi
1	1	2	2 boda – od 8,7 do 6,21 sekundi	2 boda – od 16,69 do 13,7 sekundi
			3 boda – od 6,21 do 4,82 sekundi	3 boda – od 13,69 do 11,2 sekundi
			4 boda – manje od 4,82 sekundi	4 boda – manje od 11,2 sekunde

Slika 2. SPPB upitnik

Rezultati rada

U ispitivanje je bilo uključeno 70 ispitanika. Od ukupnog broja, 51 osoba je bila ženskog pola (72,86%) a 19 osoba muškog pola (27,14%). Prosečna starost ispitanika je bila 71,27 (SD=5,9; SE=0,71). Najstariji ispitanik je imao 88 godina a najmlađi 65 godina. Kod osoba ženskog pola prosečna starost je bila 71,31 (SD=6,25; SE=0,93). Kod osoba muškog pola prosečna starost je bila 71,05 (SD=4,99; SE=1,55). Njih 45,71% se izjasnilo da živi u stanu a u kući 54,29%. Od ukupnog broja ispitanika 9 su pušači, 2 osobe muškog i 7 osoba ženskog pola, tako da imamo 12,86% pušača a 87,14% nepušača. Kod muškog dela ispitanika 10,53% su pušači a kod ženskog dela ispitanika 13,73%.

Prilikom merenja stiska šake dinamometrom dobili smo sledeće rezultate: Prosečna vrednost merenja stiska šake dinamometrom, za oba pola, desne ruke je 26,69 kg (SD=10,92; SE=1,31), a leve ruke 26,32 kg (SD=10,29; SE=1,31). Prosečna jačina stiska desne šake muškaraca je 39,68 kg (SD=7,67; SE=1,76), a leve šake 40,39 kg (SD=8,71; SE=2,05).

Prosečna jačina stiska desne šake žena je 22,09 kg (SD=5,81; SE=0,81), a leve šake 21,08 kg (SD=6,29; SE=0,88) (grafikon 1). Kada se govori o rezultatima merenja SPPB testa onda su oni sledeći: Balans – prosečan broj bodova naših ispitanika je 3,23 (SD=0,42; SE=0,05). Brzina hoda – prosečan broj bodova ispitanika je 1,42 (SD=0,58; SE=0,07). Repetativno ustajanje sa stolice – prosečan broj bodova ispitanika

ka je 2,11 (SD=1,08; SE=0,13) (grafikon 2). Prosečan broj bodova ostvarenih na celokupnom testu je 6,75 (SD=1,32; SE=0,16). Muški pol je imao nešto bolje rezultate – 7,28 (SD=1,36; SE=0,32) u odnosu na ženski – 6,57 (SD=1,27; SE=0,18) (grafikon 3).

Grafikon 1. Vrednosti dinamometrijskog merenja stiska obe šake kod oba pola

Grafikon 2. Prosečan broj bodova u sva tri dela SPPB testa

Grafikon 3. Prosečan broj bodova u celokupnom testu

Diskusija

Za stanje progresivnog gubitka mišićne mase i snage koje je usko povezano sa starenjem organizma koristi se medicinski izraz sarkopenija. Ona se obično javlja iza 40. godine života, a po nekim podacima se ubrzava nakon 70. godine. Kada nastupi, dolazi do slabljenja telesne funkcije, povećava se rizik od padova, ubrzava gubitak koštane mase i time povećava rizik od osteoporoze. Časopis Age and Ageing objavio je članak koji pokazuje da jedna od tri osobe starije od 50 godina boluje od sarkopenije. Ovaj proces može biti uzrokovan i smanjenjem nivoa hormona. Količinski mali unos proteina u organizam, loša ishrana takođe utiču na razvoj sarkopenije. Održavanje mišićne mase i snage, primarne su za smanjenje rizika od nastanka sarkopenije. U proseku odrasla osoba nakon 40. godine života gubi oko osam posto mišićne mase u periodu od 10 godina, što prelazi u 15 % nakon 75. godine života. Gubitak mišićne mase može čoveku otežati svakodnevni život i obavljanje dnevnih aktivnosti poput hodanja, ustajanja iz kreveta te podizanja predmeta. Kako je gubitak mišićne mase stvarna pojava za velik broj odraslih osoba, svakako bi trebalo paziti na ishranu i unositi dovoljno proteina kako bi se zadovoljile potrebe organizma [33]. Naučnici su uočili važnost sarkopenije i danas postoji veliki broj istraživanja u pogledu povezanosti sarkopenije i fizičkih sposobnosti. Poredeći rezultate našeg istraživanja i studije američkog autora Santanasta AJ, kod osoba koje sprovode neku vrstu fizičke aktivnosti ili treninga postoje razlike u svim merenjima [34]. Naši ispitanici imaju bolje rezultate u pogledu balansa, ponavljano ustajanja sa stolice i dinamometrije, dok su pacijenti američkog istraživanja ostvarili veći broj bodova za komponentu hoda i ukupnog SPPB skora (Hod 1,42±0,58/ 3,0±0,8; Repetativno ustajanje 2,11±1,08 / 1,6±1,0; Balans 3,23±0,42 / 2,8±1,1; SPPB 6,75±1,32 / 7,4±1,6; Dinamometrija 26,51±10,51 / 24,8±10,1). Druga američka studija Fieldinga i sar. u poređenju sa našom, ukazuje da oni imaju bolje rezultate u svim poljima. Jačine stiska šake kod ispitanika koji su koristili suplementaciju je izuzetak. U njihovoj studiji, pored fizičke aktivnosti, jedan deo ispitanika je

uzimao nutritivne suplemente dok je drugi deo ispitanika mislio da ih takođe uzima (SPPB $6,75 \pm 1,32$ / $7,8 \pm 1,3$ - $8,0 \pm 1,1$; Dinamometrija $26,51 \pm 10,51$ / $25,0 \pm 8,0$ - $28,3 \pm 9,7$), [35]. Upoređujući naše rezultate sa ispitivanjima zdravih Korejaca u radu Shin HI- a, uvideli smo mnogo bolje rezultate SPPB upitnika korejskih ispitanika i sličan rezultat dinamometrije (SPPB $6,75 \pm 1,32$ / $10,24 \pm 1,53$; dinamometrija $26,51 \pm 10,51$ / $26,5 \pm 5,90$), [36]. U radu Yasuda T. i sar. kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, japanske populacije i naših ispitanika, posmatrajući oba pola, rezultati se značajno razlikuju u polju hoda što dovodi i do boljih rezultata celokupnog upitnika u korist japanskih ispitanika (Hod M. $1,61 \pm 0,61$ - Ž $1,36 \pm 0,56$ /M. $3,4 \pm 0,9$ - Ž. $3,0 \pm 1,0$; SPPB M. $7,28 \pm 1,36$ - Ž. $6,57 \pm 1,27$ / M. $9,7 \pm 2,7$ - Ž. $8,2 \pm 3,0$), [37].

Zaključak

Rezultati ove studije ukazuju na to da rezultati SPPB testa penzionera u Novom Sadu su niže u odnosu na vrednosti dobijenih u poređenim svetskim populacijama. Uzroci takvog stanja su verovatno mnogobrojni koje nećemo nabrajati, ali svakako da kao društvo u celini i strogo individualno moramo mnogo više uraditi na unapređenju ukupnog kvaliteta života starije populacije.

Literatura:

1. Antić VM. Morfometrijska imunohistochemijska analiza somatotropnih ćelija adenohipofize i njihova povezanost sa prisustvom sarkopenije tokom starenja čoveka (Doktorska disertacija). Medicinski fakultet. Univerzitetu Nišu; 2015.
2. Morley JE. Weight loss in older persons: new therapeutic approaches. *Cur Pharm Des* 2007;13 (35): 3637-47.
3. Volpi E, Nazemi R, Fujita S. Muscle tissue changes with aging. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2004; 7 (4): 405-10.
4. Vella CA, Kravitz L, (2002) Sarcopenia: The mystery of muscle loss. *IDEA Personal Trainer*,13 (4): 30-35
5. <https://www.iofbonehealth.org/what-sarcopenia>
6. Delmonico MJ, Harris TB, Lee JS et al. Alternative definitions of sarcopenia, lower extremity performance, and functional impairment with aging in older men and women. *J Am Geriatr Soc* 2007; 55: 769-74.
7. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing* 2019; 48: 16-31.
8. Tarantino U, Piccirilli E, Fantini M, Baldi J, Gasbarra E, Bei R. Sarcopenia and Fragility Fractures: Molecular and Clinical Evidence of the Bone-Muscle Interaction. *J Bone Joint Surg Am.* 2015; 97 (5): 429-437.
9. Cederholm T, Cruz-Jentoft AJ, Maggi S. Sarcopenia and fragility fractures. *Eur J Phys Rehabil Med.* 2013; 49 (1): 111-7.
10. Cruz-Jentoft AJ, Landi F, Schneider SM, Zúñiga C, Arai H, Boirie Y, et al. Prevalence of and interventions for sarcopenia in ageing adults: a systematic review. Report of the International Sarcopenia Initiative (EWGSOP and IWGS). *Age Ageing.* 2014; 43 (6): 748-59.
11. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. European Working Group on Sarcopenia in Older People. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. *Age Ageing.* 2010; 39 (4): 412- 23.
12. Cederholm T, Cruz-Jentoft AJ, Maggi S. Sarcopenia and fragility fractures. *Eur J Phys Rehabil Med.* 2013;49(1):111-7.
13. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/318501.php>
14. Dubljanin Raspopović E, Tomanović Vujadinović S, Ilić N, Nedeljković U, Manojlović Opačić M. Rehabilitacija prema potrebama pacijenta. *Balneoclimatologia* 2015; 39 (2): 131-4.
15. Manini TM, Clark BC. Dynapenia and aging: an update. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2012; 67: 28-40.
16. Bohannon RW. Hand-grip dynamometry predicts future outcomes in aging adults. *J Geriatr Phys Ther* 2001 2008; 31: 3-10.
17. Celis-Morales CA, Welsh P, Lyall DM, et al. Associations of grip strength with cardiovascular, respiratory, and cancer outcomes and all cause mortality: prospective cohort study of half a million UK Biobank participants. *BMJ* 2018; 361: k1651.
18. Sayer AA, Kirkwood TBL. Grip strength and mortality: a biomarker of ageing? *Lancet* 2015; 386: 226-27.
19. Buckinx F, Landi F, Cesari M, et al. Pitfalls in the measurement of muscle mass: a need for a reference standard. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2018; 9: 269-78.
20. Gonzalez MC, Barbosa-Silva TG, Heymsfield SB. Bioelectrical impedance analysis in the assessment of sarcopenia. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2018; 21: 366-74.
21. Guerri S, Mercatelli D, Aparisi Gomez MP, et al. Quantitative imaging techniques for the assessment of osteoporosis and sarcopenia. *Quant Imaging Med Surg* 2018; 8: 60- 85.
22. Stringer HJ, Wilson D. The role of ultrasound as a diagnostic tool for sarcopenia. *J Frailty Aging* 2018; 7: 258-61.
23. Perkisas S, Baudry S, Bauer J, et al. Application of ultrasound for muscle assessment in sarcopenia: towards standardized measurements. *Eur Geriatr Med* 2018; 9: 739-57.
24. Bahat G, Tufan A, Kilic C, Karan MA, Cruz-Jentoft AJ. Prevalence of sarcopenia and its components in community-dwelling outpatient older adults and their relation with functionality. *Aging Male* 2018;5: 1-7.

25. Pagotto V, Silveira EA. Methods, diagnostic criteria, cutoff points, and prevalence of sarcopenia among older people. *ScientificWorld Journal* 2014; 2014: 231312.
26. Liu CJ, Latham NK. Progressive resistance strength training for improving physical function in older adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2009;(3): CD002759.
27. Robinson S, Cooper C, Aihie Sayer A. Nutrition and sarcopenia: a review of the evidence and implications for preventive strategies. *J Aging Res.* 2012; 2012:510801.
28. Doc.dr.sc.Tajana Pavić. Sarkopenija, krhkost i invaliditet. KBC SESTRE MILOSRDNICE ZAGREB
29. Roubenoff R, et al. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2000;55:M716-724.
30. Cruz-JentoftAJ, SazerAA. Sarcopenia. *Lancet*2019; 393: 2636–46
31. <https://sppbguide.com>
32. <https://research.ndorms.ox.ac.uk/prove/documents/assessors/outcomeMeasures/SPPB Protocol.pdf>
33. Sayer A, Cruz-Jentoft A, Sarcopenia definition, diagnosis and treatment: consensus is growing, *Age and Ageing.* 2022;51 (10) afac220
34. Santanasto AJ, Glynn NW, Lovato LC, Blair SN, Fielding RA, et al. Effect of Physical Activity versus Health Education on Physical Function, Grip Strength and Mobility. *J Am Geriatr Soc.* 2017; 65 (7): 1427-433
35. Fielding RA, Trivison TG, Kirn DR, Koochek A, Reid KF, et al.. Effect of Structured Physical Activity and Nutritional Supplementation on Physical Function in Mobility-Limited Older Adults: Results from the VIVE2 Randomized Trial. *J Nutr Health Aging.* 2017; 21 (9): 936-42.
36. Shin HI, Kim DK, Seo KM, Kang SH, Lee SY, Son S. Relation Between Respiratory Muscle Strength and Skeletal Muscle Mass and Hand Grip Strength in the Healthy Elderly. *Ann Rehabil Med.* 2017; 41 (4): 686-92.
37. Yasuda T, Nakajima T, Sawaguchi T, Nozawa N, Arakawa T, et al. Short Physical Performance Battery for cardiovascular disease inpatients: implications for critical factors and sarcopenia. *Sci Rep.* 2017; 7 (1): 17425.